

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ КОНТАКТНОЙ ПРИВАРКОЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРИСАДОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

¹Бобомурод Абдусаломович Абдуманнонов

Преподаватель Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий,

²Аброрбек Аббосович Каримов

Преподаватель Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий,

³Анваров Абдулазиз Фарходжон ўгли

студент Андижанского института

Сельского хозяйства и агротехнологий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402661>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

ABSTRACT

В настоящее время перед ремонтным производством стоят задачи разработать такие способы восстановления, которые при минимальных затратах и высокой технологичности обеспечивали бы работоспособность восстановленных деталей равную или выше новых.

В настоящее время перед ремонтным производством стоят задачи разработать такие способы восстановления, которые при минимальных затратах и высокой технологичности обеспечивали бы работоспособность восстановленных деталей равную или выше новых.

Повышенный интерес к металлическим порошковым материалам, используемых при восстановлении деталей машин, объясняется тем, что применение этих материалов открывает широкие возможности получения покрытий с заданной твердостью, износостойкостью и другими физико-механическими свойствами. Полученные результаты при наращивании изношенных деталей электроконтактной приваркой с применением порошковых материалов показывают большую перспективу применения этих материалов с целью

увеличения износостойкости и долговечности деталей машин.

На ремонтных предприятиях страны широкое распространение получили способы восстановления деталей контактной приваркой различных присадочных материалов: стальной ленты, проволоки, порошковых твердых сплавов.

Номенклатура деталей, восстанавливаемых контактной наваркой превышает более 400 наименований. Наибольшее применение среди перечисленных присадочных материалов получила контактная наварка стальной ленты. Способ наиболее приемлемым для восстановления деталей, имеющих износ посадочных мест в пределах 0,3-0,5 мм.

Способ заключается в приварке к наружной поверхности деталей стальной ленты, проволоки или металлического порошка мощными

импульсами тока. Лента приваривается в сварной точке, полученной от действия импульса тока, в которой расплавляются металлы ленты и детали. Металл ленты расплавляется не по всей ее толщине, а лишь в тонком поверхностном слое, в месте контакта ее с деталью полностью лента не расплавляется. Сплошная приварка слоя происходит в результате воздействия сварочных импульсов, образующих сварочные точки, которые

располагаются по винтовой линии, частично перекрывая друг друга как вдоль рядов, так и между ними. Это достигается вращением детали со скоростью, пропорциональной частоте импульса, и продольным перемещением сварочных электродов. Чтобы исключить нагрев детали и закалить приваренный слой, в зону сварки подают охлаждающую жидкость. Схема контактной приварки металлической ленты показана на рис. 1.2.

Рис. 1. Схема контактной приварки ленты; 1-прерыватель тока; 2-трансформатор; 3-кулачки патрона; 4-восстанавливаемая деталь; 5-сварочные электроды; 6-привариваемая лента

Для контактной приварки ленты на деталь типа «вал» применяется серийная установка 011-1-02 «Рем деталь». На ней восстанавливают детали 20...200 мм, длиной до 1250 мм. Технология восстановления контактной приваркой включает в себя подготовку

деталей и ленты, приварку ее и обработку деталей после приварки. Подготовка детали заключается в исправлении центровых отверстий и шлифовании восстанавливаемых поверхностей на кругло шлифовальном станке. Заготовка нарезают из ленты

толщиной 0,4...0,6 мм. Ширина заготовки должна быть равна ширине восстанавливаемого участка, а длина его периметру. Зазор в месте стыка ленты более 0,3 мм не допускается. Материал ленты необходимо подбирать в зависимости от твердости и

материала восстанавливаемых деталей. Оптимальным считается материал. Наиболее близкий по химическому составу к материалу детали и обеспечивающий твердость приваренного слоя в соответствии с требованием ремонтного чертежа. [85]

Таблица 1.

Диаметр детали, мм	Частота вращения шпинделя С-1	Подача сварочных электродов мм/об	Ток, кА	Продолжительность сварки	Продолжительность паузы, с	Скорость сварки, м/с
20	7...12	3	4,5...5	0,06	0,12	0,75
30	6...10	3	5,5...6	0,06	0,12	0,94
40	5...9	3	5,5...6,5	0,06	0,12	1,13
50	4...8	3	5,8...6,8	0,06	0,1	1,25
60	4...7	3	7...7,5	0,06	0,1	1,33
70	4...6	3	7...7,8	0,06	0,1	1,32
80	3...5	3	7...8	0,08	0,1	1,26
100	2...4	3	7,3...8,2	0,08	0,1	1,25
130	2...3	3	8...8,5	0,08	0,1	1,22

Ленту приваривают в два приема: предварительно и окончательно. Перед предварительной приваркой устанавливают требуемые частоту вращения детали, усилие сжатия электродов, величину тока, частоту следования и продолжительность импульсов. Затем деталь размещают в патроне и подводят электроды к поверхности ленты в средней части. Включив вращение детали, подают ленту из механизма подачи под нижний электрод. В момент его касания ленты включают кнопку «сварка» и приваривают ленту одним кольцевым швом к поверхности детали без продольной подачи сварочных электродов. Окончательно ленту приваривают с включенной подачей

электродов. Механическую обработку восстановленных деталей осуществляют шлифованием.

В соответствии с поставленными в работе задачами предусматривалось проведение теоретических и экспериментальных исследования процесса восстановления изношенных деталей контактной приваркой порошковых лент.

Они проводились в несколько этапов:

1. Разработка устройств и приспособлений для контактной приварки порошковых лент на наружные поверхности деталей типа «вал», для изучения привираемого материала, покрытия.
2. Поиск рациональной схемы приварки порошковых лент.

3. Разработка методики лабораторных и стендовых испытаний для исследования свойств привариваемого материала, процесса формирования из него покрытия, структуры и технологических свойств приемного слоя. Обоснование и выбор композиционных порошковых материалов для восстановления и упрочнения изношенных деталей.

4. Разработка технологического процесса восстановления изношенных деталей типа «вал». Проведение эксплуатационных испытаний восстановленных деталей. Расчет технико-экономической эффективности. Исследования проводились на установке 011-1-02Н «Ремдеталь» для электроконтактной приварки стальной ленты на изношенные поверхности шеек валов.

Общий вид установки приведена на рисунке. Она состоит из корпуса 1, двух направляющих 2 и опорной стойки 3, составляющих вместе станину установки. Корпус 1 состоит из привода вращения детали со шпинделем 4 и привода перемещения тележки. На тележке 5 крепятся: стойка со сварочными клещами 6, сварочный трансформатор 7 и пульт управления 8. На двух направляющих 2 крепятся задняя бабка 9 с центром для крепления детали.

Установка работает следующим образом: в шпиндель закрепляют восстанавливаемую деталь, зажимая с

другой стороны центром. Перемещая тележку по направляющим, подводят сварочные ролики к краю восстанавливаемой поверхности детали. Открывают подачу воды в систему охлаждения. Далее подводят привариваемую ленту под ролик так, чтобы при включении пневмосистемы зажима клещей, передний конец ленты оказался зажатым между роликом и деталью. Последовательно включают пневмосистему зажима клещей, вращения детали, сварочный ток и после 0,5 оборота детали продольное перемещение сварочных электродов. Процесс приварки осуществляется по винтовой линии. После окончания процесса включают продольное перемещение сварочных электродов, сварочный ток, пневмосистему зажима клещей и вращение детали.

Над сварочной головкой устанавливается вытяжной зонт для высасывания продуктов выгорания во время приварки.

При исследовании свойств изготовленных порошковых материалов, а также толщины, усадки и других технологических свойств приваренного слоя была использована машина для точечной сварки марки МТ-2827УХЛЧ.

При определении электросопротивления спеченного порошкового материала измерения проводились с помощью моста постоянного тока

Рис.3. Общий вид установки 011-1-02Н «Ремдеталь» для восстановления шеек валов

1-корпус; 2-направляющая; 3-опорная стойка; 4-шпиндель; 5-тележка; 6-сварочные клещи; 7-сварочный трансформатор; 8-пульт управления; 9-задняя бабка

Таблица 4.

Техническая характеристика установки 011-1-2Н «Ремдеталь» для восстановления шеек валов

Продолжение табл.3.1

Параметр	Единица измерения	Значение параметра
Производительность	См ² /мин	60
Толщина привариваемого слоя	Мм	0,15-1,5
Диаметр восстанавливаемых деталей	Мм	20-200
Расстояние между центрам	Мм	1250
Потребляемая мощность	кВт	50
Частота вращения шпинделя	Мин ⁻¹	0,15-15
Скорость перемещения сварочной головки	Мм/мин	4,5-450
Габаритные размеры	Мм	2730x860x1280
Масса	Кг	900

МО-62 ГОСТ 7165-54. Принцип измерения заключается в балансировке мостовой схемы прибора- к одному плечу которой подключено измеряемого сопротивление, к контрольным сопротивлениям самого прибора на другом плече схемы .

Действующее значение сварочного тока при приварке порошково материала на установках 01-1-02 «Ремдеталь» и МТ-2827УХЛЧ измерялись с помощью амперметра АСД-1 и пояса Роговского. Предварительно амперметр тарировали согласно заводской инструкции.

Прочность сцепления покрытия измерялись на разрывной машине Р-0,5 ГОСТ 7855-74 и в специальном приспособлении, установленный на токарный станок.

Твердость покрытия измерялись на твердомерах Роквелла, Виккерса и ПМТ-3.

Макроструктуру и пористость покрытия исследовали на микроскопе МБС-3. Микроструктуру покрытия

исследовали на микроскопах ММР-2 и МИМ-8.

На основе анализа ряда работ и проспектов выпускаемых порошковых материалов заводами НПО «Тулачермет», Торезским и Броварским комбинатами порошковой металлургии изучали свойства порошков с целью выбора компонентов в спеченном порошковом материале.

Рис 4. Схема измерения усадки и электросопротивления порошковые ленты.

1-неподвижная плита; 2,6-текстолитовая прокладка; 3-бронзовая пластина; 4-СПЛ; 5-индикаторное устройство; 7-подвижный кронштейн; 8- подвижный

При выборе учитывали требования по повышению износостойкости, прочности сцепления,

обрабатываемости и себестоимости покрытия.

Для исследования были приняты следующие марки металлических порошков: ПЖ-3С, ПГ-СР-2, ПГ-СР-4, ПГ-С27-М, ПГ-ФБХ-6-2, ФХ-800.

При электроконтактной приварке присадочных материалов размеры и форма рабочей части роликов

электродов выбирается из размеров и геометрической формы восстанавливаемых деталей, способу подачи присадочного материала, мощности установка, которая обеспечивает требуемое значение плотностока на единицу площади сварочной точки.

Кроме этого при выборе размеров и формы рабочей части электрода учитывали эластичность и другие физико-механические свойства порошкового материала.

Для установления взаимосвязи ширины привариваемой порошковой спеченной

ленты и полученного слоя планировалась постановка опытов. По полученной зависимости $V_{\text{рол}} \geq f(V_{\text{сп}})$ а устанавливали минимальную ширину рабочей части ролика-электрода; Эластичность порошковой ленты определяли по радиусу кривизны разрушения узкой ленты шириной 4,6,8,10мм.

Одновременно с изучением прессуемости определяли электроспротивление порошковой ленты на контактной точечной машине с помощью моста постоянного тока МО-62 для этого ленту 4

Рис. 5.

Образец с приварными порошковыми материалом

помещали на нижний изолированный электрод 1, а верхним электродом 8 подвергали прессованию. Диаметр верхнего электрода 8 мм ($S \approx 50 \text{ мм}^2$). Нагрузку P контролировали по шкале манометра точечной машины, а величину деформации измеряли индикаторным устройством 5 с ценой деления 0,01 мм. На каждой ступени нагружения измеряли электроспротивление порошкового

материала. Для этого электроды точечной машины были подключены к клеммам МО-62.

Использовалось комплексное сочетание методов с переходом от более обобщающих (изучение влияния рабочих технологических параметров контактной приварки спеченной порошковой ленты к деталям типа «вал», микроисследование и изменение твердости приваренных слоев), к более

локальным (микроисследование, измерение микротвердости).

Макроисследование и измерения твердости производились кругло- и плоскошлифовальных поверхностях деталей типа «вал». Травление образцов производилось 3% раствором азотной кислоты или «царской водкой» (две части азотной кислоты + одна часть соляной кислоты) методом погружения. Измерения твердости производились по Роквеллу (ГОСТ 20017-74).

Микроисследование и измерения микротвердости производилось на шлифах, вырезанных из специально приваренных кольцевых образцов. Травление для выявления структуры приваренного слоя электрохимическое (10; раствор хромового ангидрида), для выявления структуры зоны термического влияния приварки на стали Ст.45-химическое (3% раствор азотной кислоты). Измерения микротвердости производились на ПМТ-3 с нагрузкой 100 г по ГОСТ 9450-76.

Определение прочности сцепления приваренного порошкового слоя с основным металлом представляет значительную сложность.

Предложенные в ряде работ методы определения прочности сцепления на образцах, не приемлемы для порошкового слоя или дают лишь косвенную оценку прочности.

Среди опробованных методов определения прочности сцепления для спеченной порошковой ленты выявили наиболее приемлемый, на наш взгляд метод- метод отрыва. Сущность метода заключается в том, что на стальных пластинок приваривается

композиционный порошковый материал с определенной формой.

Процесс приварки осуществляли следующим образом: на поверхность нижнего электрода контактной точечной машины укладывали в нахлестну две стальные пластины размером 1x20x80 мм и сверху на них приваривали спеченный порошковый материал. Верхний электрод имел заданную форму, во время приварки к одной из пластин порошковый материал приваривался не шире, чем 2 мм.

Во время приварки изменялись сварочный ток $J_{св}$, продолжительность импульса тока $t_{св}$, отношение составляющих в композиции ПЖ-3С-НГСП-2 спеченной порошковой ленты.

По усилию отрыва покрытия от пластины, или разрыва покрытия, судили о прочности сцепления. Усилие отрыва или разрыва покрытия определяли на разрывной машине МР-0,5.

Площадь отрыва, или разрыва, покрытия определяли планиметрическим методом по масштабной сетке с помощью микроскопа МБС-3.

Прочность сцепления приваренного покрытия с поверхностью пластины определяли по формуле:

$$\delta_{от} = \frac{P_{от}}{S_{от}}$$

Где $\delta_{от}$ – прочность сцепления, Па;

$P_{от}$ – усилие отрыва, Н;

$S_{от}$ – площадь участка отрыва, мм².

рис. 6. Схемы образцов и испытаний прочности приваренного слоя с основой

Общий вид образца с приваренной точкой

В случае разрыва покрытия прочность сцепления определяли по формуле:

$$\delta_{от} = \frac{P_{от}}{S_{от}} \cdot \frac{P_{разр}}{S_{разр}}$$

Где $P_{разр}$ – усилие разрыва, Н;

$S_{разр}$ – площадь участка разрыва, мм²

Прочность соединения частиц между собой и с основной деталью для спеченной порошковой ленты определяли в специальном приспособлении, установленном на токарный станок, по разработанной методике специалистов Башкирского сельскохозяйственного института.

Это приспособление предназначено для холодной обкатки роликами различного профиля цилиндрических поверхностей восстановленных деталей

Для проверки теоретических и экспериментальных предпосылок и по

определению ширины проверяемой СПЛ проводили экспериментальные исследования.

Анализ полученных данных показал, что для получения качественного покрытия нужно иметь указу точную плотность тока при фиксированном значении продолжительности импульса тока. Возможности изменения силы тока установки для электроконтактной приварки присадочных материалов ограничены в пределах до 15 кА

Рис. 9.

Полученный график показывает, что ширина СПЛ и сила тока имеют линейную зависимость. Он подтверждает полученную в формулу определения ширины СПЛ, что необходимо при проведении эксперимента учитывать показатель – продолжительность импульса тока, который играет немаловажную роль. Поэтому вышеприведенный график нужно было рассматривать как пространственную в виде зависимости:

$$b = f(J_{св} t_{св})$$

Но как показали дальнейшие эксперименты, продолжительность импульса тока тоже имеет определенные пределы $t_{max} = 0,06$ сек.

Исходя из вышеизложенного и учитывая характеристики источника тока можно сделать вывод, что для получения качественного покрытия ширина СПЛ должно быть примерно в пределах $4 \div 6$ мм.

References:

1. Амелин Д.В., Рымов Е.В. «Новые способы восстановления и упрочнения деталей машин электроконтактной наваркой». –М., Агропромиздат, 1987 г.
2. Бабусенко С.М. «Ремонт тракторов и автомобилей». –М., Колос. 1980 г.
3. Бурумкулов Ф.Х., Иванов В.И., Величко С.А. и др. Ресурсосбережение на основе повышения межремонтной наработки изделия. / Техника в сельском хозяйстве, №5, 2008.-С.19-23.
4. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. Москва. "Колос" 1981 г. 350 стр.
5. Амелин Д.В, Рымов Е.В «Новые способы восстановления и упрочнения деталей машин электроконтактной наваркой» - Москва, «Агропромиздат», 1987 г.
6. АК Аброрбек, АА Бобомурод, АМ Обомуслим. [ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН](#)

//АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ//, 94-99, 2019.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=41825260>

7. БА Абдуманнонов, МХ Мамадалиев [Результаты исследования рабочих органов глубокорыхлящих машин при безотвальной обработке почвы](#)//Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов–регионам//, 80-83. 2018.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=35141299>

8. ИГ Мирзаев, ЗТ Зулунов, Б Абдуманнонов. [ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА НА ЦИКЛОВУЮ ПОДАЧУ](#). //Российский электронный научный журнал//, 33-38. 2014. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26377684>

9. Abdumannonov, Bobomurod A., and Abrorbek A. Karimov. "Substantiation of the Composition of the Powdered Composite Material Formed for Coating the Working Surfaces of the Details." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 312-315.
<https://www.neliti.com/publications/335793/substantiation-of-the-composition-of-the-powdered-composite-material-formed-for#cite>

10. Bobomurod Abdusalomovich Abdumannonov, Abrorbek Abbosovich Karimov, Muazzam Onarbekovna Abdumannonova. APPLICATION OF SINTERED POWDER TAPE FOR RESTORATION OF PARTS TYPE" SHAFT" BY THE EKP METHOD. //Innovative Technologica: Methodical Research Journal//. 2 (06) 1-8 pp. 2021.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=WiALILcAAAAJ&citation_for_view=WiALILcAAAAJ:Y0wf2qJgpHMC